

Fabrizio Toppo

**SYMPOSIUM PROGRAMME
KRYSTYNA BEDNARCZYK
AND HER POETS AND PAINTERS' PRESS
KRYSTYNA BEDNARCZYK I JEJ OFICYNA**

**18–19 NOVEMBER 2023
HYBRID MEETING, LONDON – ONLINE**

O SYMPOZJUM

Celem Sympozjum jest uhonorowanie Krystyny Bednarczyk (1923–2011) oraz Jej pionierskiej, lecz wciąż mało znanej pracy w dziedzinie edytorstwa artystycznego. Wraz z mężem, Czesławem, założyła w 1949 roku w Londynie, gdzie mieszkali od 1946, niezależną firmę wydawniczą i poligraficzną Oficynę Poetów i Malarzy, zarejestrowaną jako Poets and Painters' Press. Doświadczenie w pracy wydawniczej małżonkowie zdobyli, pracując ze znanym polskim typografem Stanisławem Gliwą oraz Peterem Russellem, wydawcą Ezry Pounda w Tunbridge Wells. Bednarczykowie do współpracy zapraszali twórców z całego świata, w tym Feliksa Topolskiego, który zasłynął m.in. jako ilustrator dzieł George'a Bernarda Shawa. Wspólnie wydawali cenioną kronikę wydarzeń w świecie „Topolski's Chronicle”. Dzięki Bednarczykom, także na brytyjskiej scenie wydawniczej pojawił się Czesław Miłosz, który w 1980 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

Jako redaktorzy kwartalnika literackiego „Oficina Poetów” w latach 1966–1980 opublikowali wiersze prawie 80 polskich poetów emigracyjnych i 30 z Polski. Kwartalnik prezentował również twórczość około 50 artystów. Od 2005 roku do 2011 Krystyna Bednarczyk pełniła funkcję prezesa ZPPnO była także redaktorką „Pamiętnika Literackiego”.

Projekt poświęcony życiu i twórczości Krystyny Bednarczyk rozpoczyna Sympozjum w setną rocznicę Jej urodzin. Odbędzie się ono w formule hybrydowej (w Londynie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK oraz na platformie ZOOM) w dniach 18-19 listopada 2023 r. i obejmuje również warsztaty artystyczne.

ABOUT THE SYMPOSIUM

The aim of the Symposium is to honour Krystyna Bednarczyk (1923-2011) and her pioneering but still relatively unknown work in the field of artistic editing. In 1949, together with her husband Czesław, she founded the independent publishing and printing company Poets and Painters' Press in London, where the couple had lived since 1946. The Bednarczyks gained their publishing experience working with the famous Polish typographer, Stanisław Gliwa, and Peter Russell, Ezra Pound's publisher in Tunbridge Wells. They invited artists from all over the world to collaborate with them, including Feliks Topolski, who became famous as the illustrator of George Bernard Shaw's works. Together they published 'Topolski's Chronicle', a highly regarded chronicle of world events. Thanks to the Bednarczyks, Czesław Miłosz, who won the Nobel Prize for Literature in 1980, also appeared on the British publishing scene.

As editors of the literary quarterly 'Oficina Poetów' from 1966 to 1980, they published the poems of nearly 80 Polish émigrée poets and 30 poets from Poland. The quarterly also featured the work of some 50 artists. From 2005 to 2011, Krystyna Bednarczyk was the Chair of ZPPnO and the editor of "Pamiętnik Literacki" / "Literary Dairy".

This project dedicated, to the life and work of Krystyna Bednarczyk, begins with a Symposium on the centenary of her birth. It will take place in a hybrid format (in London at the Polish Social and Cultural Association - POSK and on the Zoom platform) on 18-19 November 2023 and will also include artistic workshops.

KOMITET NAUKOWY / ACADEMIC COMMITTEE

Regina Wasiaś-Taylor (ZPPnO), Prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk (PUNO, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie APS), Dr Katarzyna Zechenter (UCL SSEES, ReCeLPM), Dr Justyna Gorzkowicz (ReCeLPM)

KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANISING COMMITTEE

Wojciech Klas (PUNO, ZPPnO) – sekretarz / secretary, Urszula Lenik (PUNO), Jarosław Solecki (PUNO, Blue Point Art – BPA), Małgorzata Witkowska (PUNO)

Organised by THE RESEARCH CENTER ON THE LEGACY OF POLISH MIGRATION (RECELPM) OF THE UNION OF POLISH WRITERS ABROAD (ZPPNO) IN COLLABORATION WITH UNIVERSITY COLLEGE LONDON SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES (UCL SSEES) AND THE POLISH UNIVERSITY ABROAD (PUNO).

RESEARCH CENTRE
ON THE LEGACY
OF POLISH MIGRATION

DZIEŃ PIERWSZY (SOBOTA) / DAY ONE

18.11.2023 (SATURDAY)

SALA MULTIMEDIALNA / MULTIMEDIA ROOM
POSK 4th FLOOR, LONDON, IN PERSON AND
ONLINE: ZOOM

11:00 Otwarcie Sympozjum / Opening of the
Symposium

Regina Wasiak-Taylor, Prezes Związku Pisarzy
Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) / Chair of the
Union of Polish Writers Abroad, Prof. Włodzimierz
Mier-Jędrzejowicz, Rektor Polskiego Uniwersytetu
na Obczyźnie (PUNO) / Rektor of the Polish
University Abroad, Prof. Richard C. M. Mole,
Director and Professor of Political Sociology School
of Slavonic and East European Studies University
College London (UCL SEES)

11:15–12:45 SESJA I / SESSION I
DZIEDZICTWO KRYSTYNY BEDNARCZYK / THE
LEGACY OF KRYSTYNA BEDNARCZYK

Wstęp i prowadzenie sesji / Introduction in
Polish and English: Katarzyna Zechenter (UCL,
ReCeLPM)
(czas indywidualnego wystąpienia 15 min., dyskusja
wspólna na koniec sesji III / 15 minutes for each
person, joint discussion at the end of session III)

- Regina Wasiak-Taylor (ZPPnO), Po Londynie śladami Krystyny / London in the footsteps of Krystyna
- Ewa Lewandowska-Tarasiuk (PUNO), Poetyckie światy Krystyny Bednarczyk / The poetic worlds of Krystyna Bednarczyk
- Justyna Gorzkowicz (ZPPnO, PUNO), Artystyczna triada – Bednarczykowie i Feliks Topolski / Artistic Triad – the Bednarczyks and Feliks Topolski
- Justyna Wysocka (UJ), Zanim archiwum OPIM znalazło się w Krakowie / Before the Poets and Painters' Press archive found its place in Kraków
- Janusz Gruchała (UJ), Niedoszły współnik Bednarczyków / Bednarczyk's potential partner

12:45–13:00 Przerwa kawowa i poczęstunek / Coffee
break and refreshment

13:00–13:40 SESJA II / SESSION II
ERRATA DO BIOGRAFII / ERRATA FOR
BIOGRAPHY

Wprowadzenie i komentarz do materiałów
Introduction and commentary on the material:
Wiktor Moszczyński (ZPPnO), Marek Borzęcki,
operator filmowy / cinematographer
Transmisja filmu dokumentalnego realizowanego
przez Telewizję Polską S.A. w serii „Errata do

biografii: *Oficyna Poetów i Malarzy*, 2008,
reżyseria: Grzegorz Braun i Paweł Suchta,
scenariusz: Grzegorz Braun, zdjęcia:
Andrzej Adamczak, Marek Borzęcki.
Czas trwania: 25 min, transkrypcja w języku
angielskim: Małgorzata i Michał Witkowsky.

Film opowiada historię wydawnictwa
działającego w Londynie, kierowanego przez
Krystynę i Czesława Bednarczyków. Bazuje na
wspomnieniach Krystyny, przedstawiającej wysiłki
jej i męża – przedstawicieli polskiej emigracji,
starającej się prezentować i rozwijać rodzimą
kulturę w obcym kraju. Pomimo trudności
życiowych troska o sztukę, literaturę i związanych
z nimi artystów pozostaje dla wydawców
priorytetem.

Broadcasting of a documentary made by Telewizja
Polska S.A. as part of the „Errata do biografii”
series: *„Oficyna Poetów i Malarzy*”, 2008, directed
by: Grzegorz Braun and Paweł Suchta,
script: Grzegorz Braun, cinematography: Andrzej
Adamczak, Marek Borzęcki.
Duration: 25 min., English subtitles: Małgorzata
and Michał Witkowski.

The film tells the story of a publishing house in
London run by Krystyna and Czesław Bednarczyk.
Based on Krystyna’s memories, the film depicts
her and her husband’s efforts – as representatives
of Polish emigration – to present and develop
Polish culture in a foreign country. In spite of
life’s difficulties, the publishers’ concern for art,
literature and the artists associated with them
remained a priority.

13:40–13:50 Przerwa kawowa i poczęstunek / Coffee
break and refreshments

13:50–16:00 SESJA III / SESSION III
PRZYJACIELE I KOLEDZY O KRYSYNYNIE / ABOUT
KRYSYNA FROM FRIENDS AND COLLEAGUES

Prowadzenie w języku polskim i angielskim / in
Polish and English: Regina Wasiak-Taylor (ZPPnO),
Katarzyna Zechenter (UCL, ReCeLPM)

- Caryl Topolski, przyjaciółka Krystyny, druga
żona Feliksa Topolskiego / friend of Krystyna,
second wife of Feliks Topolski
- Emma and David Robinson, londyńscy sąsiedzi
Bednarczyków / London neighbours of the
Bednarczyks
- Alex Dąbrowska, córka chrzestna Krystyny
Bednarczyk / god-daughter of Krystyna
Bednarczyk
- Magdalena Czajkowska, przyjaciółka
i tłumaczka tomu poetyckiego Krystyny
pt. *„Niedocałowane szczęście”* / friend and
translator of Krystyna’s poetry volume
“Happiness Not Kissed Enough”
- Marek Czubek, przyjaciel i współpracownik
redakcji / friend and associate editor
- Mieczysława Wazacz, autorka drukowana
w OPiM / author published in Poets and
Painters Press
- Basia Rostworowska, pracowała w drukarni
„pod mostem”, córka Jana Rostworowskiego
she worked in Bednarczyk’s *“under the bridge”*
press, daughter of Jan Rostworowski
- Anna Frajlich, autorka drukowana w OPiM
author published in Poets and Painters Press

Dyskusja / Discussion

16:00 ZAMKNIĘCIE CZĘŚCI OFICJALNEJ SYMPOZJUM I ZAPROSZENIE NA PROGRAM ARTYSTYCZNY
CLOSING OF THE OFFICIAL PART OF THE SYMPOSIUM AND INVITATION TO THE ARTISTIC
PROGRAMME OF EVENTS

Przerwa / Break 120 min.

16:30 Dla uczestników sympozjum kolacja (bufet) / Dinner (buffet) for Symposium attendees

KRYSTYNA and CZESŁAW

ARTISTIC PROGRAMME

18:00–19:30 KRYSTYNA I CZESŁAW – DZIENNIK
LIRYCZNY / KRYSTYNA AND CZESŁAW –
LYRICAL DIARY

SALA SZAFIROWA, SAPPHIRE ROOM, POSK
2nd FLOOR, STACJONARNIE, IN-PERSON

Prowadzenie w języku polskim / in Polish:
Regina Wasiak-Taylor

Recital poetycki na podstawie wierszy Krystyny
i Czesława Bednarczyków / Poetry recital based on
poems by Krystyna and Czesław Bednarczyk

Scenariusz / Script: Regina Wasiak-Taylor
Występują / Performed by: Renata Chmielewska,
Adam Hupki

Oprawa muzyczna / Musical framework:
Eva Hurt (harmonijka chromatyczna / chromatic
harmonica), Jurand Jakub Zygodlo (gitara
klasyczna / guitar)

Muzycy zagrają / The musicians will play:

- Wiązanka szkocko-irlandzka – melodie ludowe
/ Scottish-Irish medley – folk tunes
- Wróć do Sorrento / Return to Sorrento
– Ernesto Curtis
- Grande Valse Brillante op. 34 nr. 2 – Fryderyk

Szopen / Grande Valse Brillante op. 34 no. 2
– Frederic Chopin

- Polskie Drogi / Polish Roads – Andrzej Kurylewicz

Czas trwania / Duration: 60 min.

O POETACH / ABOUT THE POETS

Krystyna Bednarczyk,
z domu Brzozowska
(ur. 1923 w Warszawie,
zm. 2011 r. w Londynie),
poetka, żołnierz
Armii Krajowej,
współtwórczyni wraz
z mężem – Czesławem
londyńskiej Oficyny
Poetów i Malarzy,
wydawca i typograf.

Debiutowała na łamach paryskiej „Kultury” (1951),
była także autorką zbiorów poetyckich „Obmowy
świtów” (1978) oraz „Niedocelowane szczęście”
(2000), „Wiersze wybrane” (2005).

W uznaniu jej zasług dla Polski, została odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Po śmierci męża, kontynuowała wspólne
przedsięwzięcie, kierując Oficyną samodzielnie.
W latach 2005–2010 pełniła funkcję prezesa

Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, oraz redaktorki londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Krystyna Bednarczyk, née Brzozowska (b. 1923 in Warsaw, d. 2011 in London), was a Home Army soldier during WWII, a poet, publisher, typographer and a co-founder with her husband (Czesław) of the London-based Poets and Painters’ Press. She made her debut in 1951 in “Culture” [“Kultura”] in the Polish émigré journal published in Paris. She is also the author of the poetry collections “Obmowy świętów” (1978) and “Happiness Not Kissed Enough” (2000), “Wiersze wybrane” (2005). After the death of her husband, she continued to publish and manage “Oficina”. In 2005-2010, she became chair of the Union of Polish Writers Abroad and editor of the London-based émigré journal “Pamiętnik Literacki” / “Literary Dairy”. In recognition of her services to Poland, she was awarded the Knight’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland.

Czesław Bednarczyk
(ur. 1912 r. w Kamieńcu Podolskim, zm. 1994 r. w Londynie),
podpułkownik II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik walk pod Monte Cassino oraz pod Bolonią; kawaler Orderu Virtuti Militari.
Współzałożyciel

londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, drukarz, wydawca, autor kilkunastu tomików poetyckich oraz książki autobiograficznej “W podmostowej arkadzie. Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej oficyny” (Londyn, 1988).

W latach 1949–2011 Bednarczykowie prowadzili niezależne wydawnictwo oraz drukarnię. Ponadto od 1966 do 1980 roku redagowali kwartalnik literacki „Oficina Poetów”. Ufundowali Nagrodę Literacką im. Tadeusza Sułkowskiego (przyznaną siedmiokrotnie od 1963 r.) oraz – ustanowioną na mocy zapisu testamentowego współzałożycielki Oficyny – Nagrodę Poetycką im. Krystyny i Czesława Bednarczyków.

Czesław Bednarczyk (b. 1912 in Kamieniec Podolski, d. 1994 in London), Lieutenant-Colonel of the Second Polish Army Corps, participant in the Battle of Monte Cassino and the Battle of Bologna; Knight of the Order of Virtuti Militari. Co-founder of the London Poets and Painters’ Press, printer, publisher, author of several volumes of poetry and the autobiographical book “Wspomnienia drukarza i wydawcy londyńskiej oficyny” (London, 1988). For sixty years, from 1949 to 2011, the Bednarczyks ran an independent publishing and printing house in London. Between 1966 and 1980 they also published the literary quarterly “Oficina Poetów”. They founded the Tadeusz Sułkowski Literary Prize (awarded seven times since 1963) and the Krystyna and Czesław Bednarczyk Poetry Prize, established by a bequest from the co-founder of Oficina.

Wydarzenie otwarte dla szerszej publiczności, z lampką wina i poczęstunkiem / Open event, wine and refreshments

Wstęp: wolne datki / Entrance: donations

SELECTED POEMS

translated by Birk Nielsen

Czesław Bednarczyk
WYDARZENIE

Coś się musi wydarzyć. Na pewno coś musi.
Za długo stoi cisza z ciszy swej szczęśliwa,
nawyk ręki nad kaszą dłużej sprawdza miękkość
obok fortepianowego bulgotu kartofli.

Musi się coś wydarzyć. W kątach ust mej żony
niegroźna sieć jej troski słucha pulsu w skroniach,
ciężar z nogi na nogę ożywia wodospad,
podróż włosów,
kieruje wzdłuż szyi
i sławi już biel.

Ze wszystkich prawd mówionych wybieram południe
i szerokie w nim przejście, i możliwą czułość,
i ten sufit nad nami, pory doskonałość,
i ostrożnie, ostrożnie
wydarza się Dom.

HAPPENING

Something has to happen. Surely something must.
Silence must not stand happy from its silence too long,
the hand's habit tests the softness of porridge longer
next to the piano's gurgling of potatoes.

Something must be happening. In the corners of my wife's mouth
the harmless net of her care listens to the pulse in her temples,
The weight from foot to foot animates the waterfall,
the journey of hair,
runs down neck
and the white is already in the glory.

Of all spoken truths, I choose the south
and the wide passage in it, and the possible tenderness,
and the ceiling above us, the perfection of moments,
and carefully, carefully
the Home is happening.

Krystyna Bednarczyk
LUSTRO

lustro oszukać trudno
zna noc
kiedy kreśli
czarną linię pod oczami
i zabiera uśmiech

Zmieniamy się w nim
odmieniamy
na oszustwo się godzi
śmiejemy się w nim
płaczymy
od żalu naszego czasem się poci

Kiedy rozmowę zakończy
wie
że odwróci go twarzą do ściany
nakryte czarną chustką
ciszę
powiększy

MIRROR

a mirror is hard to fool
it knows the night
when it draws
a black line under the eyes
and takes away the smile

We change in it
we transform
it reconciles itself to deception

we laugh in it
we cry
it sometimes sweats from our grief

When the conversation ends
it knows
that they will turn it face to the wall
covered with a black cloth
it will silence
magnifies

Czesław Bednarczyk
TYLKO

Z tobą tylko mogę się posprzeczać
przy śniadaniu,
w drzwiach, przy samochodzie
bez późniejszego gniewu.

Tylko ty potrafisz fachowo podłączyć druciki do kontaktu,
wbić gwóźdź w ścianę,
wymienić uszczelki w kranach.

Tylko przy tobie noszę miesiącami marynarkę bez guzików.

Tylko ty potrafisz kupić elektryczny młynek do kawy
budzący nawet sąsiadów.

Ale
ty tylko przyszłaś z naręczami słońca
w chwili
kiedy świat się odtoczył
ode mnie.

ONLY

Only with you can I argue
over breakfast,
at the door, at the car
without getting angry afterwards.

You're the only one who can expertly wire a socket,
drive a nail into the wall,
change the seals in the taps.

Only with you can I wear a buttonless jacket for months.

Only you can buy an electric coffee grinder
that will wake up the neighbors.

But
you're the only one who came with bunch of sunshine
at the moment
when the world rolled away
from me.

Czesław Bednarczyk

Mało tu znaczę
z ziemią pod polską podeszwą,
lecz wiodę życie spokojne:
codziennie mam mleko przed drzwiami.

Jeszcze za George'a szóstego
wbijałem słupy przy drogach,
myłem naczynia w szpitalach
i okna w fabryce mydła.

Dziś myślę o towarzyszach
szturmów na wzgórze Italii,
o siostrach, bracie, Rodzicach
i naszej piaszczystej biedzie.

Gdzieś w głębi jesteśmy razem.

Wiele się rzeczy wyraźniej
mojemu życiu przygląda,
nie hałasują już treści,
mniej mnie porusza odmienność.

Wiodę życie spokojne.
Mieszkam w północnym Londynie.
Na drzewach siedzą piosenki
i pada deszcz.

I don't mean much here,
with the ground under my Polish sole,
but I lead a quiet life:
I have milk at my doorstep every day.

Back in the days of George the Sixth
I was driving pillars along the roads,
I washed dishes in hospitals
and cleaned windows in a soap factory.

Today I think of the friends
who stormed the hills of Italy with me,
of my sisters, my brother, my Parents
and our sandy poverty.

Somewhere deep within, we're together.

Many things are clearer now
as they watch my life,
the contents no longer make noise,
I am less moved by otherness.

I lead a quiet life.
I live in North London.
Songs sit on the trees
and the rain falls.

DZIEŃ DRUGI (NIEDZIELA) / DAY TWO

19.11.2023 (SUNDAY)

SALA WYKŁADOWA PUNO / PUNO LECTURE ROOM / POSK 3RD FLOOR, WYDARZENIE STACJONARNE / IN-PERSON EVENT

12:00 Otwarcie Sympozjum / Opening of the Symposium Regina Wasiak-Taylor

12:15–14:15 LUSTRA – WARSZTATY ARTYSTYCZNE INSPIROWANE POEZJĄ KRYSTYNY BEDNARCZYK / MIRRORS – ART WORKSHOP INSPIRED BY KRYSTYNA BEDNARCZYK'S POETRY

Prowadzenie w języku polskim i angielskim / in Polish and English: Joanna Ciechanowska
Czas trwania / duration: 120 min.

O WARSZTATACH / ABOUT WORKSHOP

Międzypokoleniowe, dwujęzyczne, warsztaty literacko-plastyczne na kanwie poezji Krystyny Bednarczyk, otwarte dla szerszej publiczności, poprowadzi znana londyńska artystka emigracyjna Joanna Ciechanowska. Pod jej okiem uczestnicy zajęć w oparciu o własną interpretację wybranego przez siebie wiersza Krystyny Bednarczyk lub jego fragmentu, przygotowują autorskie ilustracje. Niektóre z nich wejdą w skład artbooka wydanego w formie pdf.

A cross-generational, bilingual literary and artistic workshop exploring the poetry of Krystyna Bednarczyk, will be led by Joanna Ciechanowska, a London-based Polish émigré artist. Under her guidance, attendees will create their own

illustrations based on their interpretations of a poem by Krystyna Bednarczyk. Some of drawing will eventually be included in an art book published in PDF format. All workshop materials and snacks will be provided by the organisers.

O PROWADZĄCEJ WARSZTATY / ABOUT THE WORKSHOP LEADER

Joanna Ciechanowska, polska artystka mieszkająca w Londynie. Po ukończeniu studiów magisterskich z projektowania graficznego i malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wyemigrowała. W 1978 była świadkiem rewolucji islamskiej w Iranie,

mieszkała w Lesotho, w południowej Afryce, a także m.in. w Egipcie i Hongkongu. Ugruntowała swoją pozycję jako niezależna projektantka i ilustratorka, pracując dla prestiżowych instytucji, takich jak IBM, London Transport Advertising, CBS Records oraz wydawców książek i prasy. Jednocześnie kultywowała swoją tożsamość jako malarka. Jej prace zdobiły ściany Royal Academy, Somerset House Gallery, Ben Uri Gallery and Museum, Edinburgh's Summerhall Gallery i Whitechapel Gallery, gdzie jej sztuka była prezentowana na wystawie kuratorowanej przez Nicholasa Serotę oraz w Cooper Hewitt Museum w Nowym Jorku. Jest również dyrektorem POSK Gallery, części Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, Hammersmith (POSK); aktywną członkinią m.in. Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (APA) oraz Free Painters and Sculptors (FPS).

Joanna Ciechanowska is a Polish artist based in London. She emigrated after completing her MA in Graphic Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She witnessed the Islamic revolution in Iran in 1978 and has lived in Lesotho, Southern Africa, Egypt and Hong Kong. She established herself as a freelance designer and illustrator, working for prestigious institutions such as IBM, London Transport Advertising, CBS Records as well as various book and press publishers. At the same time, she worked as a painter with her paintings exhibited by the Royal Academy, Somerset House Gallery, Ben Uri Gallery and Museum, Edinburgh's Summerhall Gallery and Whitechapel Gallery. Her work was also featured in an exhibition curated by Nicholas Serota, and the Cooper Hewitt Museum in New York. She is an active member of the Association of Polish Artists in the UK (APA) and the Free Painters and Sculptors (FPS). She is also the director of the POSK Gallery, part of the Polish Social and Cultural Centre in London, Hammersmith (POSK).

KRYSTYNA'S SELECTED POEMS
translated by Magda Czajkowska

* * *

Kiedy poeta w dom wchodzi
wnosi siebie
mnie
ciebie
sprawy nasze
i nie nasze.

Słowa odkładamy
jak karty zgrane
przed świtem
bo przy stole
siedzi poeta.

Tylko trzepot naszych oczu
jak skrzydła pszczoł
nad plastrzem miodu
studzą jego światło
o którym on nie wie
a może nie chce wiedzieć
że go wnosi
dla mnie
dla ciebie
i dla stojącego
na progu Boga.

THE PIGEON

You brought a sick pigeon into the house
with both wings bruised,
you still wanted it
to reach the heavens.

I stroked its wings trembling with pain
with each day I felt
less trembling under my hand.

Today we had a flight rehearsal.

It flew from my hands,
soared upwards,
circled round the house,
checked the depths of the skies
and disappeared from view.

What shall we do now
not having foreseen
that we might grow
used to it.

* * *

When a poet enters a house
he brings himself,
me
and you
our problems
and not ours.

Words we put aside
like played-out cards
before the dawn,
because at the table
sits the poet.

Only the flutter of our eyes
like wings of a bee
above a honeycomb
cool his light
which he does not know
or perhaps does not want to know
that he is bringing
to me
to you
and to God standing
on the threshold.

14:20 Zamknięcie Sympozjum / Closing of Symposium
Regina Wasiak Taylor (ZPPnO),
Katarzyna Zechenter (UCL, ReCeLPM), Justyna Gorzkowicz (PUNO, ReCeLPM)

Prosimy wziąć pod uwagę, iż uczestnictwo w wydarzeniach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie projektu oraz w mediach społecznościowych organizatorów / Please note that by taking part in the events, you consent to the publication of your image on the project website and on the organisers' social media.

miejsce na notatki / space for your notes

THE PROJECT IS SUPPORTED BY

STOWOZKOPISZCZYNIA I DZIENNIKARZY W. LONDONIE

Inauguration of an interdisciplinary project of the Union of Polish Writers Abroad (ZPPnO) entitled: “Unveiling the Heritage: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) – Polish Poet and Co-Founder Of Poets and Painters’ Press In London”, funded by The National Lottery Heritage Fund (NS-23-00154)

For further information and project updates, please visit our website at <https://www.zppno.org/project-bednarczyk/> or contact Project Lead: dr Justyna Gorzkowicz at projects@zppno.org

Made possible with

Heritage
Fund